

10.5281/zenodo.10429337

ГЛАЗАЧЕВ Иван Вадимович

магистрант,

Уральский государственный горный университет,

Россия, г. Екатеринбург

ОЦЕНКА ИЗМЕНЧИВОСТИ РАДОНООПАСНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ В РАМКАХ СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА

Аннотация. Радон – радиоактивный газ без цвета, вкуса и запаха. Попадая в организм человека, производит облучение и, как следствие, лейкемию и рак. Теоретические многолетние исследования позволяют говорить о путях поступления радона в здания, местах скопления и миграции. Наличие грунтов с высоким содержанием радия под зданием, месторождения природного газа, воды, прошедшей через радий-содержащие породы, загрязненных строительных материалов – все это усугубляет радоновую проблему. Помимо этого, деятельность человека. Рассмотрение зависимости от градиента температуры при суточном мониторинге концентрации радона позволяет более детально говорить о проблеме радоноопасности современных зданий.

Ключевые слова: радон, радиация, здание, поступление, облучение, строительные материалы, грунты, конвекция, диффузия, объемная активность, концентрация.

Введение

Радон является естественным источником радиоактивного излучения, одноатомным радиоактивным газом, который не имеет стабильных изотопов и образуется в геологической среде в результате распада радия. Радон присутствует во всех трех радиоактивных семействах: ряд урана, родоначальником которого является долгоживущий изотоп ^{238}U , а конечным продуктом стабильный изотоп свинца ^{206}Pb , ряд тория (родоначальник – изотоп тория ^{232}Th , конечный продукт – изотоп свинца ^{208}Pb), ряд урана ^{235}U (родоначальник – изотоп ^{235}U , а конечный продукт – стабильный изотоп свинца ^{207}Pb), но его наибольший вред для здоровья наносит его родительский изотоп ^{222}Rn , который имеет период полураспада 3,8 суток и, следовательно, может мигрировать на значительные расстояния от места образования. Два других изотопа ^{220}Rn и ^{219}Rn (торон и актинон) имеют период полураспада меньше, чем у ^{222}Rn . Так, период полураспада ^{220}Rn (торона) составляет 55,6(1) с, а период полураспада ^{219}Rn (актиниона) всего лишь 3,96(1) с, что является ничтожно малым при оценке степени радоноопасности.

Когда говорят об облучении радоном, имеют в виду внутреннее облучение. На долю

^{222}Rn приходится почти вся доза облучения легких (^{218}Po , ^{214}Pb , ^{214}Bi и ^{214}Po), при этом доля «чистого» радона не более чем 2%. Невозможно распознать присутствие радона и его продуктов по вкусу, цвету или запаху.

Радон относят к канцерогенам первой группы, его повышенное центральное расположение и неизбежно наличие сопутствующих побочных продуктов приводят к облучению внутренних органов, что может вызвать рак легких, лейкемию и, по последним данным, рак мозга. Среди причин смерти от рака легких воздействие радона стоит на втором месте после курения. Совместно эти факторы имеют мультипликативный эффект: ущерб от их совместного действия во много раз превышает количество ущерба, нанесенного каждым фактором в отдельности. Вероятность заболевания в основном зависит от продолжительности воздействия, интенсивности и состояния здоровья человека, подвергнувшегося воздействию [1].

Основной источник радона – подстилающий горный массив, на котором построено здание. Объемная активность радона в грунтовом воздухе составляет десятки $\text{кБк}/\text{м}^3$. Реже – строительные материалы, из которых сложено здание.

Изложение рассматриваемых вопросов

Массив коренных пород, как и вся земная кора, содержит в своем составе радиоактивные элементы.

Традиционно выделяют три радиоактивных ряда: урана, тория и актиния.

В нашей стране проблеме радоноопасности в настоящее время не уделяют должного внимания, тогда как во многих развитых странах она рассматривается на высоком уровне. Вопросы контроля и мониторинга радона в России занимают сравнительно недавно, а конкретными мероприятиями, обеспечивающими снижение дозовых нагрузок от радона и его ДПР, не интересуются вообще.

Радон неизбежно присутствует в воздухе любого здания. Объемная активность радона вне здания составляет около 10 Бк/м³. Объемная активность радона в зданиях обычно выше, чем в атмосферном воздухе. Такое изменение ОА радона обуславливается рядом причин:

1. Наличие источника радона в здании или около него;
2. Наличие путей проникновения радона в здание;
3. Наличие движущих сил, под действием которых радон поступает в здание;
4. Наличие путей миграции радона между источником радона и зданием.

Основным источником радона является массив горных пород, на котором расположено здание. Объемная активность радона в грунтовом воздухе обычно достигает десятков и сотен кБк/м³, причем активность радона на поверхности может расти, если под зданием расположены радийсодержащие рудные образования. Параметры потенциальной радоноопасности устанавливают при проведении инженерных изысканий [4].

Другим источником радона являются строительные материалы, из которых построено здание. Данный источник обычно является менее существенным и доминирует лишь в исключительных случаях. В качестве примера можно назвать случай использования в Швеции пенобетона, изготовленного на основе квасцовых сланцев с высоким содержанием радия [1].

Источником радона так же является вода из артезианских скважин. При контакте воды с атмосферой происходит выделение растворенного радона в воздух помещения. Особенно это наблюдается при разбрызгивании воды. По данным Агентства по охране окружающей

среды США, удельной активности радона в воде в 1 0 Бк/кг соответствует увеличение объемной активности радона в воздухе на 1 Бк/м³. При этом следует отметить, что согласно действующим в России Нормам радиационной безопасности НРБ-99 допустимая удельная активность радона в источниках питьевого водоснабжения не должна превышать 60 Бк/кг. Выделение радона из воды происходит тем интенсивнее, чем больше площадь контакта воды с атмосферой и чем выше температура воды, т. е. при использовании душа, существенно меньшее – при стирке, уборке помещений и приготовления пищи [1].

Из массива горных пород под зданием и строительных материалов, радон мигрирует по порам и трещинам. Происходящие при этом процессы могут быть описаны несколькими механизмами:

1. Диффузионным, т.е. наличием градиента концентраций радона в среде (скорость переноса радона при этом в основном определяется значением эффективного коэффициента диффузии радона в данной среде);
2. Конвективным, т.е. вызванным наличием разности давлений между внутренним объемом здания и внешней атмосферой, различными частями здания и т.д.
3. Смешанным (конвективно-диффузионным), с доминирующим вкладом одного и существенным вкладом другого механизма [10, 11].

Принципиальное различие между механизмами поступления радона в здание приводит к необходимости создания различных подходов для описания данных процессов, а также к применению ряда мер по снижению влияния радона.

В рамках проведенных исследований были выполнены работы по изучению изменения эквивалентной объемной активности радона в воздушном пространстве существующих помещений, на примере двух зданий, расположенных в г. Екатеринбурге.

В рамках проведения исследования были выбраны 2 здания:

1. Частный дом, расположенный в пос. Палкино. Дом двухэтажный. Ленточный фундамент, расположенный в границах Верх-Исетского гранитного массива. Дом отапливается, пригоден для круглогодичного проживания.

2. Офисное здание, расположенное в г. Екатеринбург, по адресу пер. Автоматики, в границах территории, претерпевшей антропогенное изменение. Здание двухэтажное, отапливаемое, имеет подвальное помещение. Тип фундамента – ленточный. Расположено в пределах Шарташского гранитного массива.

Обе площадки располагаются на коренных породах с высоким содержанием Ra-226, ДПР которого является радон. При проведении мгновенной оценки потенциальной радоноопасности в теплый период года, по результатам плотности потока радона с поверхности почвы выявлено, что здания не являются радоноопасными (значение ППР < 80 кБк/м²*с).

Первоначальная оценка радоноопасности проводилась при помощи приборов Камера-01 и РАА-20П2. Исследуемые помещения соответствует требованиям санитарных правил и нормативов, так как выполняется условие $C_{ср} \leq 100$ Бк/(м³) (МУ 2.6.1.2838-11, п.6.5.), где: $C_{ср}$ –

верхняя граница ЭРОА изотопов радона, рассчитанное по МУ 2.6.1.2838-11, п.6.5.

Таким образом видно, что исследуемые сооружения, при первоначальном обследовании, не являются радоноопасными, в соответствии с требованием нормативных документов.

Измерение значений активности радона в суточном цикле проводились при помощи радиометров радона РАА-20П2. При этом радиометры размещались в подвальных частях помещений. Измерение температуры проводились при помощи измерительного комплекса параметров микроклимата «Метеоскоп-М». Методика измерения ЭРОА приводится в разделе 2. Результаты мониторинга в суточном цикле (по усредненным данным приведены на графиках).

Месяцем для суточного мониторинга был выбран апрель, как месяц с наибольшим перепадом температур окружающего воздуха.

Рис. 1. Значение ЭРОА изотопов радона в суточном цикле за апрель 2023 г.

Рис. 2. Значение ЭРОА изотопов радона в суточном цикле, в зависимости от градиента температуры за апрель 2023 г.

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно увидеть изменение ЭРОА в суточном цикле.

Заключение

Присутствие радона в жилых и служебных помещениях представляет серьезную проблему, так как существенный ущерб коллективному здоровью населения достигается крайне малыми концентрациями этого радиоактивного газа. Изменение радона в суточном цикле позволяет говорить о потенциальном изменении степени радоноопасности помещения при уменьшении градиента температуры и снижении степени при снижении разницы температуры наружного и внутреннего воздуха. Такая закономерность может быть вызвана стек-эффектом и говорить о возможности применения противорадоновой защиты.

Литература

1. Гулябянц Л. А., Калайдо А. В. Противорадоновая защита жилых и общественных зданий, Москва, Берлин, 2020г.
2. <http://profbeckman.narod.ru/YadFiz.files/L11.pdf>
3. Жуковский М. В., Кружалов А. В., Гурвич В. Б., Ярмошенко И. В. Радоновая безопасность

зданий. Екатеринбург, УрО РАН Институт промышленной экологии. 2000 г.

4. Климшин А. В., Глазачев И. В. Автоматизированная система снижения уровня радона в помещении. Патент на полезную модель, Екатеринбург, 2011.
5. Radon research in multi disciplines: a review, Session 2, January 18, 2007.
6. Инженерно-экологические изыскания для строительства. СП 11-102-97. М., 1997.
7. Жуковский М. В., Ярмошенко И. В. Радон: измерение, дозы, оценка риска, УрО РАН Институт промышленной экологии, 1997г.
8. W.J. Riley, A.L. Robinson, A.J. Gadgil, W.W. Nazaro, Effects of variable wind speed and direction on radon transport from soil into buildings: model development and exploratory results, Received 9 June 1998; accepted 14 October 1998.
9. Allen L. Robinson and Richard G. Sextro, The influence of a subslab layer and open area on soil-gas and radon entry into two experimental basement, September 1995.
10. Robert K., Paul N., A living radon reference manual, US, September 2009.
11. Калайдо А. В., Римшин В. И., Семенова М. Н. Оценка вкладов диффузионного и

конвективного поступления радона в здания, Жилищное строительство, 2021г, С. 48-54.

12. Калайдо А. В. Обеспечение приемлемых уровней облучения радоном в зданиях пассивными радонозащитными технологиями / А. В. Калайдо, В. И. Римшин, М. Н. Семенова // БСТ: Бюллетень строительной техники. – 2021. – № 6(1042). – С. 20-22.

13. Матецкая Л. С. Радиация и здоровье / Л. С. Матецкая, И. Н. Конев // Избранные

доклады 63-й Университетской научно-технической конференции студентов и молодых учёных, Томск, 20 апреля 2017 года. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2017. – С. 697-700.

14. Бакаева Н. В. Условия диффузионного поступления радона в здания и сооружения / Н. В. Бакаева, А. В. Калайдо // Современная наука и инновации. – 2017. – № 2(18). – С. 141-145.

GLAZACHEV Ivan Vadimovich

master's student, Ural State Mining University, Russia, Yekaterinburg

ASSESSMENT OF THE VARIABILITY OF THE RADON HAZARD OF EXISTING BUILDINGS WITHIN THE FRAMEWORK OF DAILY MONITORING

Abstract. Radon is a radioactive gas without color, taste or smell. Once in the human body, it produces radiation and, as a result, leukemia and cancer. Theoretical long-term studies allow us to talk about the ways radon enters buildings, places of accumulation and migration. The presence of soils with a high content of radium under the building, deposits of natural gas, water that has passed through radium-containing rocks, contaminated building materials – all this exacerbates the radon problem. In addition, human activity. Consideration of the dependence on the temperature gradient during daily monitoring of radon concentration allows us to talk in more detail about the problem of radon hazard in modern buildings.

Keywords: radon, radiation, building, intake, irradiation, building materials, soils, convection, diffusion.